

Les dépenses de R&D des entreprises en 2019 (données provisoires)

En 2019, les dépenses intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) implantées en France progressent de 1,9 % en volume. Ces entreprises emploient 283 500 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans leurs activités de R&D, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2018. Les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D réalisent 68 % de la DIRDE totale et emploient 65 % des effectifs de R&D.

En 2019, les dépenses intérieures de R&D des entreprises progressent de 1,9 %

En 2019, selon les données provisoires, les dépenses intérieures de recherche et développement expérimental des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établissent à 35,1 milliards d'euros (Md€). Corrigée de l'évolution des prix, la DIRDE progresse de 1,9 % en 2019, après +2,0 % en 2018 et +1,6 % en 2017 et 2016. Dans un contexte où le produit intérieur brut (PIB) reste dynamique (+1,5 % en 2019), l'effort de recherche des entreprises, qui rapporte la DIRDE au PIB, est de 1,45 % en 2019, après 1,44 % en 2018.

En 2019, la hausse des dépenses intérieures de R&D accélère dans l'industrie manufacturière

En 2019, la DIRDE dans les industries manufacturières augmente de 1,7 % en volume, après +0,4 % en 2018. Les trois premières branches industrielles de recherche (l'industrie automobile, la construction aéronautique et spatiale et l'industrie pharmaceutique) réalisent 31 % de l'ensemble de la DIRDE.

Effort de recherche des entreprises entre 2009 et 2019
(en % du PIB)

p : donnée provisoire

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

Sources : MESRI - SiES et Insee.

La hausse des dépenses intérieures de R&D engagées par l'industrie automobile accélère en 2019 (+4,4 % en volume, soit 4,6 Md€), après une hausse plus modérée en 2018 (+1,7 %).

Dépenses intérieures et effectifs de R&D des entreprises par branche de recherche en 2019 (p)

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		Dont effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2019/2018 en volume	En milliers d'ETP	Évolution 2019/2018	En milliers d'ETP	Évolution 2019/2018
Branches des industries manufacturières	24,4	1,7%	176,3	0,2%	115,7	2,1%
Industrie automobile	4,6	4,4%	30,7	-4,0%	20,1	-1,2%
Construction aéronautique et spatiale	3,7	4,7%	21,4	1,5%	16,3	1,8%
Industrie pharmaceutique	2,7	-7,4%	17,2	-2,0%	9,7	0,5%
Industrie chimique	2,0	3,2%	13,9	3,5%	6,6	3,6%
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	1,6	-1,6%	14,6	-0,1%	12,0	0,2%
Composants, cartes électronique, ordinateurs, équipements périphérique	1,7	4,4%	11,5	0,3%	9,6	3,9%
Fab. de machines et équipements non compris ailleurs	1,3	0,3%	11,9	1,3%	6,6	1,1%
Fab. d'équipements électriques	1,4	5,5%	9,6	-1,4%	6,2	2,5%
Fab. d'équipements de communication	0,9	6,5%	8,1	7,6%	7,4	7,9%
Autres branches industries manufacturières	4,6	0,4%	37,6	1,4%	21,2	4,6%
Primaire, énergie, construction	1,5	0,2%	10,4	5,7%	5,9	2,7%
Branches de services	9,2	3,0%	96,8	6,9%	73,8	5,6%
Activités informatiques et services d'information	2,8	7,1%	33,2	11,3%	26,4	9,7%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	3,4	5,9%	35,4	5,8%	25,3	4,9%
Édition, audiovisuel et diffusion	1,6	5,4%	16,9	6,6%	13,4	5,6%
Télécommunications	0,7	-19,6%	5,2	-4,6%	4,4	-5,2%
Autres branches de services	0,7	-3,0%	6,1	2,1%	4,4	-1,8%
Total	35,1	1,9%	283,5	2,6%	195,4	3,4%

Note : en raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

p : données provisoires - ETP : équivalent temps plein

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

Sources : MESRI-SiES et Insee.

Dans la construction aéronautique et spatiale, la DIRDE augmente fortement en 2019 (+4,7 % en volume), après une stabilité en 2018 (+0,5 %), pour s'établir à 3,7 Md€. Les dépenses intérieures de R&D dans l'industrie pharmaceutique poursuivent leur baisse en 2019 (-7,4 % en volume, après -3,9 % en 2018) et s'établissent à 2,7 Md€.

En 2019, la progression des dépenses intérieures de R&D dans les services ralentit

Dans les branches de services, l'augmentation des dépenses intérieures de R&D, bien que toujours dynamique, ralentit : ces dépenses sont en hausse de 3,0 % en volume en 2019 (après +7,8 % en 2018) et atteignent 9,2 Md€. En particulier, la DIRDE dans les activités informatiques et services d'information augmente sensiblement (+7,1 %). En revanche, celles des télécommunications reculent fortement (-19,6 % en 2019, après -4,7 % en 2018 et -2,2 % en 2017).

Les effectifs de chercheurs continuent d'augmenter davantage que ceux de l'ensemble des personnels de R&D

En 2019, les entreprises implantées en France emploient 283 500 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans des activités de R&D. Ces effectifs de R&D progressent de 2,6 %, après une hausse de 4,0 % en 2018.

Les effectifs de chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants), quant à eux, progressent de manière un peu plus dynamique que l'ensemble des personnels de recherche. En effet, en 2019, ils augmentent de 3,4 %, après une hausse de 4,6 % en 2018.

En 2019, les chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) représentent 69 % des personnels de R&D, soit 195 400 ETP.

Les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D réalisent 68 % de la DIRDE totale et emploient 65 % des effectifs de R&D

En 2019, les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie restent les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D : elles réalisent 68 % de la DIRDE totale, emploient 65 % des effectifs de R&D et 69 % des chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants). En Île-de-France, les entreprises réalisent 14,8 Md€ de dépenses intérieures de R&D en 2019, soit 42 % de la DIRDE totale et emploient 41 % des effectifs de R&D totaux, soit 115 400 ETP. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région en matière de dépenses intérieures (5,2 Md€) et d'effectifs de R&D (42 600 ETP). Vient ensuite l'Occitanie où les entreprises engagent 3,9 Md€ de DIRDE et emploient 27 200 ETP de R&D.

La part des chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) dans l'ensemble des effectifs de R&D est particulièrement élevée en Île-de-France (76 %), en Occitanie (74 %), en Provence-Alpes-Côte d'Azur (74 %), mais aussi en Bretagne (73 %).

Effectif total de R&D en ETP et part des chercheurs en 2019 (p)

p : données provisoires - ETP : équivalent temps plein
 Champ : ensemble des entreprises localisées en France.
 Source : MESRI - SIES.

Dépenses intérieures de R&D des entreprises par région en 2019 (p) - France métropolitaine

p : données provisoires
 Champ : ensemble des entreprises localisées en France.
 Source : MESRI - SIES.

Thomas BALCONE
 MESRI-SIES

Définitions et éléments méthodologiques :

Les résultats présentés dans cette note sont issus de l'enquête réalisée annuellement auprès des entreprises par le service statistique (SIES) du MESRI. Les données 2019 sont provisoires. Celles de 2018 sont semi-définitives révisées.

La R&D désigne la recherche et le développement expérimental.

Les dépenses intérieures de recherche et développement expérimental des entreprises (DIRDE) correspondent à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par les entreprises.

Les chercheurs désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants).

L'effort de recherche des entreprises désigne le ratio de la DIRDE sur le PIB.

L'évolution des dépenses intérieures de R&D est mesurée en volume, c'est-à-dire hors effet prix. Les variations de prix des dépenses intérieures de R&D sont estimées à partir du déflateur du PIB, qui s'obtient par le rapport du PIB en valeur et du PIB en volume.

Pour en savoir plus : [Site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation](#)